

OS REFLEXOS DA TECNOLOGIA NA CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO DO PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DA ESCOLA RIBEIRINHA

[Linguística, Letras e Artes, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO /
06/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11122423

Benunison Tavares dos Santos; Nelcilene Braga Alfaia dos Santos;
Alexandra Silva de Sousa Lopes; Irineia Alves Pereira; Dina Torquato da
Rocha Santos; Gilmarcones Ferreira da Silva; Josilene Maria Jesus Silva
Lemes; Dinalva da Silva Lima; Orientadores: Rafael Barra de Sousa.

RESUMO

No contexto escolar atual, é possível perceber que o ensino recebeu diversas mudanças em seus paradigmas e principalmente na formação de metodologias e didáticas, nesse sentido a presença de tecnologias é um fator que nos últimos anos vem crescendo cada vez mais. O objetivo geral do artigo gira em torno de identificar as diversas atribuições que a tecnologia pode trazer para a criação de um currículo abrangente, voltado para o nível fundamental em áreas ribeirinhas. Como metodologia traz a inserção de perguntas por meio de aplicativo.

Palavra-chave: Escola Ribeirinha. Tecnologia. Metodologia

ABSTRACT

In the current school context, it is possible to see that teaching has undergone several changes in its paradigms and especially in the formation of methodologies and didactics, in which sense the presence of technologies is a factor that has been growing more and more in recent years. The general aim of the article revolves around identifying the various attributes that technology can bring to the creation of a comprehensive curriculum, aimed at the primary level in riverside areas. Its methodology includes the insertion of questions by means of an application.

Keyword: Ribeirinha School. Technology. Methodology

INTRODUÇÃO

Em algumas escolas a presença das tecnologias no cotidiano escola é ainda pequena, ou quase não existe. Por diversos motivos, como acesso à internet e equipamentos ou ainda por despreparo do professor na hora de manusear certas ferramentas, como aplicativos e jogos educativos.

A esse respeito é importante salientar que, as escolas que pertencem as áreas ribeirinhas, sofrem com algumas dificuldades em manter um padrão elevado de ensino, principalmente por serem áreas que ficam distantes dos centros das cidades e assim padecendo com a demora em receber políticas públicas que venham beneficiar as escolas e agregar valores no desenvolvimento educacional e social dos alunos dessas comunidades. Outro ponto que torna o avanço tecnológico lento nas áreas ribeirinhas é a distância em receber acesso à internet, muitas localidades sofrem com essa desigualdade em relação as escolas próximas ao centro das cidades.

Nesse sentido a pesquisa traz como pergunta norteadora a seguinte indagação, qual a importância da tecnologia para o desenvolvimento

educacional dos alunos das escolas ribeirinha? E o professor dessa região, está preparado para ministrar aulas com essas ferramentas?

Seguindo essa indagação é muito relevante que se pense a respeito das diversas metodologia e ferramentas que a tecnologias pode trazer para auxiliar o professor no ensino das áreas ribeirinha. Uma vez que, as funcionalidades de aplicativos, jogos e salas virtuais, trazem não somente inovação, mas também outros conhecimentos para o professor imergir em suas turma.

DESENVOLVIMENTO

É possível perceber que as tecnologias estão presente em vários seguimentos da sociedade, na educação não é diferente, os avanços tecnológicos, chegaram as escolas e de forma muito abrangente, estão inseridos no cotidiano de professores e alunos. Essa presença de mecanismos tecnológicos se situa em diversos setores, desde a utilização de lousas digitais até os jogos que tem como objetivo aguçar o gosto pela busca do desconhecido. Para Chaves (2011)

A expressão 'Tecnologia na Educação' deixa aberta a possibilidade de que tecnologias que tenham sido inventadas para finalidades totalmente alheias à educação, como é o caso do computador, possam, eventualmente, ficar tão ligadas a ela que se torna difícil imaginar como a educação era possível sem elas. (CHAVES, 2011, p. 3)

Muitas tecnologias que hoje fazem parte do cenário escolar, antes não eram vistos como ferramentas que pudessem fazer parte de um ambiente escolar, entretanto com o passar do tempo esses mecanismos tornaram-se fundamentais para a construção da relação ensino aprendizagem. Sua prevalência se retoma para o fato do aluno conseguir se adequar a essas metodologias e ao contrário da tradicional, consegue ter maiores desempenhos nas disciplinas.

Não apenas o fato dos alunos já ter uma vivência tecnológica, mas também essas ferramentas fornecem outros atributos para o desenvolvimento educacional dos alunos de todos os níveis de educação, a formação de didática passa a ser de forma mais autêntica e atualizada, assim como a quebra de paradigmas. Nesse sentido:

O uso das tecnologias digitais, no contexto escolar, passa a ser uma possibilidade de integrar, de contextualizar os conteúdos escolares, de modo que o aluno perceba as ligações, as relações, as conexões existentes entre um conteúdo e outro, incidindo na produção do conhecimento (FRIZON et al., 2015, p. 2).

Inúmeras são as atribuições que o uso das ferramentas tecnológicas traz para o cotidiano escolar, o que favorece não só uma melhor construção do saber, mas também, uma melhor formação de um ser social envolvido e preparado para uma realidade tecnológica cada vez mais aparente.

Entretanto, em algumas escolas essa tecnologia não é realidade, ou não é da forma que deveria ser, principalmente quando se trata de uma escola localizada em uma área ribeirinha, comunidades isoladas, distantes das cidades e de políticas públicas voltadas para a inserção de novos mecanismos de apropriação dentro da relação de ensino aprendizagem. As localidades ribeirinhas se localizam nas margens de rios geralmente são conhecidas como ilhas, e esse fator desfavorece o desenvolvimento do crescimento educacional e social.

Constatamos que a população ribeirinha não se encontrava apenas às margens dos rios, furos e igarapés, mas que também estava às margens das políticas públicas, de saúde, assistência social e, principalmente, educacional, pois a escola, a ela destinada enfrentava problemas de toda natureza. (CLÁUDIA, 2007, P. 17)

As dificuldades de acesso tornam a escola isolada de benefícios, isso ocorre com relação as tecnologias empregadas a metodologias no cotidiano escolar, outra realidade relevante das escolas ribeirinhas é a não

habilidades que alguns professores em usar e criar mecanismos didáticos tendo como essência a tecnologia. A falta de formação tecnológicas auxilia os professores a não usarem essas ferramentas em sala de aula, o que prejudica ainda mais o acesso, desses alunos, em estarem em contato com metodologias e tendências de ensino diferenciadas e inovadoras.

Essa realidade faz a escola não seguirem os regimentos da constituição, voltados para o acesso dos alunos em sala de aula, onde no artigo 206 deixa estabelecida os princípios que devem nortear o ensino no Brasil, entre esses é possível verificar: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de concepções pedagógicas, assim como, a garantia de padrão de qualidade (BRASIL 1988).

Este estudo partiu da necessidade de analisar os reflexos do déficit das tecnologias nas regiões ribeirinhas. Nossa hipótese é de que esse tema é pouco explorado, não dão a atenção devida às essas regiões, por ser distantes das áreas urbanas. Com isso os recursos tecnológicos raramente chegam para essa comunidade.

Assim pensamos que pelo déficit da tecnologias a aprendizagem é afetada, resultando no atraso do desenvolvimento do ensino - aprendizagem e pelo fato de que os alunos sentem dificuldades de manusear quando tem a oportunidade de estar com algum aparelho. Usam-nos de forma errada no cotidiano quando estão em processo de adaptação com aquela estrutura.

Dessa forma, utilizando precisamente as tecnologias em seu ambiente escolar, surgem perguntas como: Qual a importância da tecnologia para o desenvolvimento educacional ribeirinho? Professor dessa região está preparado para ministrar aulas com essas ferramentas ? E Quais são as maiores dificuldades dos alunos em manusear as tecnologias?

Nesse sentido, objetivamos, com esse trabalho, verificar se existem e quais são os reflexos da falta de tecnologias na comunidade ribeirinha e analisar se as abordagens das pesquisas estudadas, se o estudo conseguirá atingir seu objetivo-alvo que é de identificar as diversas atribuições que a tecnologia pode trazer para a criação de um currículo e fazer com que este tenha proficiência na mesma.

Acreditamos que as contribuições decorrentes desta pesquisa serão de grande valia para os futuros estudos de educação de campo, principalmente das regiões ribeirinhas e, além do mais, promoverá uma reflexão da necessidade de um olhar especial para esse povo e/ou repensar os métodos de ensino com tecnologias mais acessível ou confirmar se os métodos tradicionais estão atingindo seus objetivos sem prejudicar o desenvolvimento da aprendizagem.

Nas regiões ribeirinhas há diversidades, como diferentes práticas sociais e educativas, saberes, valores. Dessa forma, se faz necessário pesquisar a educação ribeirinha e os reflexos da falta da tecnologia nessa região sem deixar de levar em conta sua realidade de vivência.

METODOLOGIA

A realização dessa pesquisa, partiu de coletas de dados de materiais impressos, artigos e livro, sites visando fundamentar teoricamente o trabalho e subsidiar análise dos estudos. Utilizando-se de pesquisa bibliográfica, caracteriza-se como descritiva e qualitativa permitindo explorar diversas fontes com opiniões a respeito sobre os déficits tecnológicos nessas regiões.

A respeito do tema o seu significado, o presente estudo está baseado em obras de autores que estudam as tecnologias e seus reflexos, o currículo do ensino básico, regiões ribeirinhas, etc. tais como: Chaves (2011), Frizon (2015), Claudia (2007)...

Nesse contexto, o estudo realizou-se a partir dos seguintes procedimentos: O primeiro passo foi a escolha do tema que é relevante e atual, a educação de campo, principalmente a ribeirinha é um tema pouco explorado, mas muito rico e interessante para pesquisa acadêmica.

Em seguida, a dupla pesquisou livros, apostilas, artigos, monografias... para exploração de conteúdos para que tudo possa ter baseamento teórico. O terceiro passo foi dá início a montagem do pré projeto com a situação problema, perguntas norteadoras, objetivos, justificativas, introdução e referências.

O próximo passo foi o referencial teórico em que tudo que foi pesquisado tenha baseamento, para que a pesquisa seja concreta. Dando continuidade, ao trabalho, foi desenvolvido a metodologia em que cita os passos da pesquisa, com intuito de recolher informações e conhecimentos prévios de um determinado problema para qual se procura resposta ou acerca de uma hipótese que se quer experimentar.

Desta forma as análises feitas para a pesquisa bibliográficas, basearam-se em fontes de literaturas referentes ao assunto que se encontra em estudo para dar embasamento teórico. Conforme Lakatos (2007, p. 185 apud MANZO 1971, p. 32), a bibliografia pertinente “oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente”. Posto isso, será consistente, manter a pesquisa apoiada em base bibliográfica a partir das contribuições de autores citado a cima. Onde podemos explorar dificuldades poucas citadas no ambiente ribeirinho, com pesquisas apresentar propostas que podem minimizar problemas ou até mesmo, excluí-los.

Com o intuito de alcançar os objetivos aqui propostos. Entende-se com isso que a metodologia tem como função básica orientar o caminho da

pesquisa, auxiliar a refletir a capacidade para que o pesquisador saiba unir a teoria e a prática.

Compreende-se que o estudo possibilita ampliar o conhecimento sociocultural e educacional em relação a essa realidade distante dos debates educacionais nas áreas urbanas, aspecto esse que demonstra a necessidade de uma política educacional, com um olhar direcionado para o social, rural das ilhas. E com isso garantindo saúde, educação e lazer como direito de qualquer cidadão.

Sendo assim foi preciso elaborar uma entrevista com os professores de algumas escolas da rede pública de ensino os quais atuam em escolas nas áreas ribeirinhas. Para isso foi realizando a execução de um aplicativo para captar as respostas dos alunos. A realização do desenvolvimento do APP, partiu de coletas de um questionário montado no APP inventor onde foi configuradas 4 telas, que constam a primeira de Bem Vindo, a segunda tela sobre o objetivo do APP, a terceira tela de perguntas, onde constam alternativas de marcar e de justificar, caso responda SIM.

No final do questionário, possui um resultado baseado nas respostas do professor, que conclui pelas respostas se é importante o uso de tecnologias em sala de aula nas regiões ribeirinhas. Na última tela surge uma mensagem de agradecimento pelo uso do APP.

RESULTADOS

Com o desenvolvimento da pesquisa emanada através das leituras e análises das diversas literaturas, foi possível identificar que as áreas ribeirinhas possuem realidade bastante diferenciada em comparação com a zona urbana, especificidades que culturais e locais e históricas. Nesse sentido foi possível perceber que a distância que essas áreas possuem dos centros da cidade, dificulta que as mesmas tenham alguns avanços sociais.

A integração de tecnologias nessas áreas ribeirinhas pode contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável, melhorando a qualidade de vida das comunidades locais e contribuindo para a preservação dos recursos naturais. No entanto, é importante implementar essas

tecnologias de maneira sensível e adaptada às necessidades específicas das comunidades ribeirinhas, levando em consideração suas práticas culturais e sociais.

Nas escolas não é diferente, uma vez que, os alunos ribeirinhos precisam de oportunidade para que possam conhecer os benefícios do uso das tecnologias, uma vez que, isso ficou evidente com as análises textuais onde os autores apontam para uma gigantesca importância da permanência de ferramentas tecnológicas dentro das salas de aulas. A tecnologia pode desempenhar um papel fundamental nas escolas, proporcionando uma variedade de benefícios que impactam diretamente o ensino, a aprendizagem e a administração escolar.

Não somente na criação de metodologia e didáticas, mas também formalizando um ensino inovador e atraente para os alunos, para os autores as ferramentas digitais e recursos interativos proporcionam métodos de ensino inovadores, engajando os alunos de maneiras diversas. Isso inclui jogos educativos, simulações, vídeos interativos e outras formas de conteúdo multimídia.

Entretanto as escolas das comunidades ribeirinhas ainda sofrem com alguns problemas que impedem de desenvolver um ensino pautado em ferramentas tecnológicas, a própria localização impede o alcance de internet com qualidade, a demora na implantação de ferramentas que promovam essas aulas, como computadores, tablets ou roteadores. Assim como também foi citado por diversos autores da pesquisa, a falta de aprendizado dos professores e funcionários da escola para com os aparelhos tecnológicos, principalmente os professores.

Em algumas escolas das comunidades ribeirinhas os professores nunca estudaram qualquer curso de informática, isso dificulta o entendimento a respeito da importância de usar essas ferramentas no cotidiano escolar, já muitos dos alunos já possuem o contato com aparelhos celulares diariamente em suas casas. Isso pode provocar um retrocesso no

aprendizado dos alunos referentes ao uso de aplicativos, jogos e rede sociais.

Por tanto a pesquisa pode salientar que as dificuldades dos usos da tecnologia na sala de aula das escolas ribeirinhas são bastante reais, e que isso ocasiona uma quebra no processo de ensino aprendizagem dessas crianças em todos os níveis de ensino da educação básica.

CONCLUSÃO

A integração da tecnologia na educação não apenas enriquece o processo de ensino-aprendizagem, mas também prepara os alunos para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais digital e interconectado. Porém esse conhecimento precisa chegar a todos os alunos, de todos os lugares seja da zona urbana ou rural.

Nesse sentido a pesquisa conseguiu chegar a seus objetivos e mostrou para os leitores que a realidade da educação tecnológica nas zonas ribeirinhas é muito diferente das que acontecem na zona urbana. Nesse viés o estudo deixa aberto o tema para que outros estudiosos possam, e desenvolver mais discussões em torno desse tema.

Portanto é de suma importância identificar a realidade dos alunos ribeirinhos para que em um futuro possam imergir políticas públicas educacionais que vão implementar estruturas para os colégios como laboratórios de informática, computadores e acesso à internet de qualidade. Assim como a coordenação escolar junto aos órgãos competentes elabore cursos de formação continuada para os professores e assim proporcionar o conhecimento das ferramentas tecnológicas para os professores.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, Raphael De Souza. As novas tecnologias na educação: contribuições para o processo ensino-aprendizagem. Curitiba 2020.

BRASIL, Constituição federal do Brasil, Art. 206,1988

COUTINHO, Adilamar Castro. Práticas educativas, memórias e oralidades
Rev. Pemo – Revista do PEMO. Amapá, 2021

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica /
6 ed. – 5. reimp. – São Paulo: Atlas, 2007.

MIRANDA, Natanael Ribeiro. Currículo, cultura popular e educação do
campo (ribeirinha) em limoeiro do Ajurú-pará: uma análise na escola
municipal de ensino fundamental José Laurentino da Silva. ANAIS de
Evento 2018.

SOUZA, C. T.; GIRAFFA, L. M. M. Tecnologias digitais e licenciando em
pedagogia: discutindo alternativas relacionadas à formação docente. In:
Congresso IberoAmericano de Docência Universitária (CIDU), 10., 2018,
Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: EdiPUC-RS, 2019.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os
artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te
ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

